

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ ПОСЛЕ ЗИМНИХ СИДЕРАТОВ

Абдуллаев Ж.У.

Базовый докторант

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и
агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10714670>

Аннотация: В данной статье приведены показатели водопотребления хлопчатника тонковолокнистого после уборки общей биомассы возделываемого зимних сидератных культур (зелёный горох, рожь, перко) часть которого заготавливается для корма скота, а часть полностью измельчается и вспахивается под зябь, а также представлены данные по расходу воды на 1 ц урожая хлопка в условиях, такыровидных почв Кашкадарьинской области с признаками олуговения в южном регионе Узбекистана.

Ключ: такыровидные почвы с признаками олуговения, зимние сидераты, зелёный горох, рожь, перко, биомасса, тонковолокнистый хлопчатник, урожайность, водопотребление.

Abstract: This article presents indicators of water consumption of long staple cotton after harvesting the total biomass of cultivated winter cover crops (green peas, rye, perco), part of which is harvested for livestock feed, and part is completely crushed and plowed under fallow land, and also presents data on water consumption of cotton in conditions of takyr soils of the Kashkadarya region with meadow type in the southern region of Uzbekistan.

Key: takyr soils with meadow type, winter cover crops, green peas, rye, perco, biomass, long staple cotton, yield, water consumption.

Введение

Как мы все знаем, дефицит воды приобретает все более глобальный характер в связи с тем, что наша Республика расположена в засушливом регионе. Если рассматривать только статистические данные, то следует отметить, что к 2030 году существует риск подъема Узбекистана с 33-го на 25-е место среди стран с наиболее наблюдаемым дефицитом воды. Если анализировать в масштабах нашей республики, Кашкадарьинская область является одним из регионов, наиболее страдающих от нехватки воды. В республике быстрыми темпами внедряются водосберегающие технологии. Но охватить все орошаемые площади водосберегающими технологиями невозможно. Это займет много лет. По этой причине одной из основных задач, стоящих перед нашими учёными, является поиск и

разработка альтернативных способов экономии воды, которые дешевы, просты и имеют высокую возможность последующей реализации. В этом отношении проводится много исследований.

Анализ У. Норкулова засушливые годы в нашей стране, атмосферные осадки за последние сто лет хватило для нужд сельского хозяйства целом всего за 7 лет. Это означает 7 процентов из 100 процентов. При этом наблюдалась 8 лет очень сильной засухи. За эти годы подача воды сократилась на 40 процентов. Самая сильная засуха за последнюю 100-летнюю историю нашего региона случилась в 1917 году. При этом человечеству, животному и растительному миру был нанесен серьезный ущерб. До 1960-х годов у нас было мало засух, то есть после этих лет засухи повторялись раз в 7-8 лет, а после 2000 году этот период сокращается [3].

По данным Б. Холикова установлено, что количество гумуса в почве полей, где непрерывно выращивается хлопок, постепенно уменьшается. Также на основании научных данных установлено, что количество валового азота снижается до 0,013-0,036% за период от 3 до 10 лет. Видно, что посев без севооборота хлопчатника или той же культуры на одном и том же поле отрицательно влияет на плодородие почвы [4].

Как отмечают Ю.Кенжаев и А.Турсунова посев сидератных культур после хлопчатника 10 октября наибольшая урожайность зеленой биомассы составила 313,8 ц/га в смешанном варианте горох+рапс, а в вариантах чистый рапс и горох составила соответственно 231,2 и 78,1 ц/га. Измельчение и оставление под зябь выращенной зеленой биомассы перед посадкой хлопчатника сгнили и минерализовались, что положительно повлияло на структуру почвы [2].

В исследованиях М.Авлиякулова на получение 1 ц хлопчатника тонковолокнистого сорта Термиз-49 в условиях малообеспеченных такырных почвах израсходована в среднем 110,1-102,7 м³/га оросительной воды [1].

Исходя из вышеизложенных актуальных задач, наши исследования, направленные на повышение плодородия почвы и экономию поливной воды, были проведены в Касбинском районе, расположенном в пустынной зоне Кашкадарьинской области. Изучены оросительные нормы, водопотребление и расход воды на 1 ц хлопка-сырца при уходе за посевами сидератов и последующем возделывание хлопка после сидератов.

Методология исследования

Исследования проводились в условиях низкоплодородных такыровидных почвах с признаками олуговения Кашкадарьинской научно-опытной станции НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка.

Проведение опытов, роста и развития сидератных культур, фенологических наблюдений, густота стояния, урожайностью зеленой массы и других научно-исследовательские работы проводились по методике «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований поливных хлопковых районов» (СоюзНИХИ, 1973), «Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» (СоюзНИХИ, 1981 г.) и «Методика полевого опыта» разработанные в УзНИИХ (Ташкент, 2007 г.).

Предельную полевую влагоемкость почвы определена по методу С. Н. Рыжова, объемную массу почвы по методу Качинского и водопроницаемость по методу Долгова в начале периода внесения на общем фоне и в конце периода внесения согласно процедурам орошения.

Результаты исследования и обсуждение

С целью повышения плодородия почвы и экономии оросительной воды в хлопководстве осенью после хлопчатника выращивали сидераты (зелёный горох, рожь, перко) в различных компонентах, а часть собранной общей биомассы заготавливали для животноводства, а также часть была полностью измелчена и распахана. Во второй декаде апреля на освобожденных от сидератов участках был посажен и проведен уход за сортом хлопчатника тонковолокнистого Сурхан-16.

Тонковолокнистый хлопок изучали в двух различных режимах орошения при 65-65-60% и 70-75-65% от ППВ. В данном случае схема полива была 0-3-1, орошалась 4 раза, а оросительная норма составила 4320 м³/га. В той же схеме полива при возделывании хлопка после посевов сидерата схема полива была 0-2-1, орошалась 3 раза, а при сравнении с вариантом, где возделывался хлопок без посева сидерата, было установлено, что количество поливов сократилось на 1 а экономия оросительной воды составила 1040 м³/га. Аналогично при выращивании хлопчатника без сидератов и после сидератов при предполивной влажности почвы 70-75-65% от ППВ количество поливов на 1 меньше при посеве хлопчатника после сидератов, а экономия поливной воды составляет 890 м³. /га, а интервал полива - при выращивании хлопка после посева сидератов оказался намного длиннее, сидераты сохраняют больше

влаги в почве в виде мульчи. В результате установлено, что при выращивании хлопчатника после сидератов межполивной интервал был на 5-6 дней больше, чем при уходе за хлопком без сидератов, а затем количество поливов сократилось на 1.

Также при анализе данных по расходу воды на 1 ц урожая хлопчатника, возделываемый на фоне сидератов и на фоне без сидератов, при влажности почвы перед поливом составляла 70-75-65% от ППВ, использование запаса влаги почвы в порядке орошения 311,0 м³ /га, атмосферные осадки 341 м³/га, норма полива воды - 1000 м³/га, оросительная нормы 4660 м³/га, общий расход воды 6312 м³/га, а при влажности почвы перед поливом 65-65-60% от ППВ, использование запаса влаги почвы в порядке орошения 516,0 м³ /га, атмосферные осадки 341 м³/га, норма полива 1000 м³/га, оросительная норма 4320 м³/га, общий водопотребление 6177 м³/га, урожайность хлопчатника на этом варианте контроля составляет 31,2 ц/га.

Наименьший расход оросительной воды для выращивания одного центнера хлопка на тонковолокнистого хлопчатника, возделываемого после полной вспашки зимних сидератов, имеет хлопок, выращенный на фоне полностью вспаханной земли, засеянной 3-компонентной смесью зелёный горох+рожь+перко, а также с применением микробиологических бактериальных удобрений в течение вегетационного периода. Расход воды на получения одного центнера урожая составила 123,6 м³/ц при режиме орошения 70-75-65% от ППВ. Наибольший расход оросительной воды на выращивание одного центнера урожая хлопчатника наблюдался у хлопчатника, возделываемого в фоновом режиме без сидератов, то есть при влажности почвы 65-65-60% от ППВ, и составлял 198,0 м³/ц.

Минимальный расход оросительной воды для выращивания одного центнера хлопка из тонковолокнистого хлопчатника, возделываемого после уборки верхней части зимних сидератных культур для для корма животных, наблюдался при влажности почвы перед поливами на уровне 70-75-65% от ППВ составило 139,6 м³/ц. Это на 31,9 м³ меньше чем контрольного варианта где хлопчатник выращивался без сидератных культур.

Выводы

Из проведенной научно-исследовательской работы можно сделать следующие выводы: при уходе за сидератными посевами и полной заделке их в землю высокая растительная масса представляет собой гумус, что

положительно влияет на плодородие и структуры почвы и позволяет уменьшить количество поливов на 1 раз или в свою очередь, позволяет экономить 15-20% оросительной воды.

Минимальный расход оросительной воды на производство одного центнера хлопка из тонковолокнистого хлопчатника, возделываемого после полной вспашки зимних сидератов, выращиваемый на фоне полностью вспаханной земли после посевами зелёный горох + рожь + перко при применении микробиологических бактериальных препаратов в период вегетации наблюдалось при режиме орошения 70-75-65% от ППВ и составило 123,6 м³/ц.

Минимальный расход оросительной воды на выращивание одного центнера хлопка из тонковолокнистого хлопчатника, после уборки надземной массы зимних сидератных культур для корм животных, составил 139,6 м³/ц при режиме орошения 70-75-65% от ППВ и это на 31,9 м³/ц меньше, чем контрольного варианта где не выращивались сидератные культуры.

Использованная литература:

1. Авлиякулов М. Научное обоснование круглогодичного непрерывного использования орошаемых земель Сурхан-Шерабадского оазиса. // Сборник материалов международный научно-практической конференции по селекции полевых культур и агротехнологиям посева. Ташкент-2016. - ст. 257. (на узбекском языке)
2. Кенжаев Ю. Турсунова А. "Влияние сидерации на структуру почвы" Агронаука, научное применение журнала сельского хозяйства. Ташкент 2021 г. номер-5.[75] ст.87-88.
(на узбекском языке)
3. Норкулов У. Разговор о водных проблемах Узбекистана. // kup.uz официальный сайт. 29.06.2021. (на узбекском языке)
4. Халиков Б.М. Плодородие почвы: проблемы, исследования и результаты. // Проблемы развития хлопководства и зерноводства. Ташкент – 2004. ст. 35. (на узбекском языке)